

GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

Der Präsident

5 Köln-Lindenthal, am 20. Juni 1968

An die Mitglieder der Gesellschaft für Musikforschung

Hierdurch gebe ich mir die Ehre, Sie zu der Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Musikforschung einzuladen, die am Samstag, dem 28. September 1968, 9.15 Uhr in Mainz, Auditorium maximum der Universität, stattfinden wird.

TAGESORDNUNG

1. Bericht des Präsidenten
2. Bericht des Schatzmeisters
3. Zeitschrift und Publikationen
4. Fachgruppen und Arbeitskreise
5. Tagungen und Kongresse
6. Neuwahl des Vorstandes und des Beirats
7. Verschiedenes

Ich bitte, die Mitgliedskarte mitzubringen. Anträge zur Tagesordnung erbitte ich bis spätestens 30. August 1968 an die Geschäftsstelle, 35 Kassel-Wilhelmshöhe, Heinrich-Schütz-Allee 35.

Fellerer

*

Im Zusammenhang mit der Mitgliederversammlung findet vom 25. bis 28. September die Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung in Mainz statt. Tagungsthema: Gegenwartsprobleme systematischer und historischer Musikwissenschaft.

PROGRAMM UND ZEITPLAN

Mittwoch, 25. September 1968

Anreise

ab 20.00 Uhr Zwanglose Begrüßung im Restaurant „Rebstock“, Leichhofstraße 5 (Nähe Dom)

Donnerstag, 26. September 1968

9.15–13.00 Uhr Universität, Klubräume 1–4 und Hörsäle 1–2
15.15–18.00 Uhr

Fachgruppensitzungen sowie Sitzungen des Vorstandes und des Beirats
(hierzu ergehen besondere Einladungen mit Zeitangaben)

Für Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft für mittelrheinische Musikgeschichte:

15.15–18.00 Uhr Universität, alter Musiksaal
Jahres- und Generalversammlung der Arbeitsgemeinschaft für mittelrheinische Musikgeschichte

20.15 Uhr Universität, Philosophische Fakultät
Einweihung des Neubaus des Musikwissenschaftlichen Instituts
Vortrag von Dr. h. c. Anthony van Hoboken, Ascona:
„Zur Entstehungsgeschichte des Haydn-Werkverzeichnisses“
Anschließend Empfang durch das Verlagshaus B. Schott's Söhne in den Institutsräumen

Veranstaltungen für die übrigen Tagungsteilnehmer:

9.00 Uhr
Führung durch den Dom (Treffpunkt: Liebfrauenplatz, am Kreuz)

10.30 Uhr
Besichtigung des Gutenberg-Museums und des Papierforschungsinstituts, Liebfrauenplatz 7 (gegenüber dem Dom)

15.00 Uhr
Stadtrundfahrt (Treffpunkt: Liebfrauenplatz; Fahrpreis ca. DM 2.50 pro Person)

Freitag, 27. September 1968

9.15–12.00 Uhr Universität, Auditorium maximum
Tagungsthema: Gegenwartsprobleme systematischer und historischer Musikwissenschaft (Referate und Diskussion zu Fragen der Ästhetik, Psychologie, Soziologie und der elektronischen Datenverarbeitung.)
Vorsitz: Professor Dr. Albert Wellek, Mainz

15.15–17.30 Uhr Universität, Auditorium maximum
Tagungsthema (Fortsetzung)
Vorsitz: Professor Dr. Hellmut Federhofer, Mainz

18.00 Uhr Kurfürstliches Schloß, Kleiner Saal
Vortrag von Professor Dr. Adam Gottron, Mainz:
„Beziehungen zwischen Landschaft und Musikpflege am Kurmainzer Mittelrhein“
Musikalische Umrahmung durch die Mainzer Bläservereinigung. Leitung: Klaus Schöll
~~Vincenzo Righini: Serenada Es-dur~~ — Ignaz von Beecke: Parthia Es-dur
Anschließend Empfang durch den Oberbürgermeister der Stadt Mainz

*mitteleuropäischer Raum
17. Mainz*

Samstag, 28. September 1968

9.15 Uhr Universität, Auditorium maximum
Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Musikforschung
(Nur für Mitglieder. Es wird gebeten, die Mitgliedskarten als Ausweis mitzubringen.)

14.00 Uhr Orgelfahrt nach Armsheim, Pfaffenschwabenheim und Kirchheimbolanden
(Treffpunkt: Forum der Universität; Rückkehr gegen 19.00 Uhr; Fahrpreis ca. DM 6.50 pro Person)
Führung: Professor Dr. Franz Böskens, Mainz

*

Organisatorische Hinweise:

Anmeldung wird bis spätestens 15. August auf beiliegender Karte erbeten.

Quartierbestellung bitte nur an den Verkehrsverein Mainz e. V. auf beiliegender Karte. Die Quartierzuzuweisung erfolgt schriftlich. Für Studenten bestehen in beschränkter Zahl Übernachtungsmöglichkeiten in den Studentenheimen der Universität (Preis für zwei Nächte zusammen DM 6.40, für jede weitere Nacht DM 2.20). Bestellungen sind möglichst umgehend an das Musikwissenschaftliche Institut der Johannes-Gutenberg-Universität, 6500 Mainz, Postfach 3980 zu richten.

Das Tagungsbüro, in dem Teilnehmerkarten, Prospekte, Stadtpläne usw. entgegen-
genommen werden können, befindet sich am Mittwoch, 25. September, im Verkehrs-
verein Mainz, Bahnhofplatz 6 (gegenüber dem Hauptbahnhof) und ist geöffnet von
8.00–13.00 und von 14.30–20.00 Uhr (Tel.: 6 51 81). Ab Donnerstag, 26. September,
befindet sich das Tagungsbüro im Musikwissenschaftlichen Institut der Universität,
Universitätsgelände, Jakob-Welder-Weg 18 (Tel.: 37 22 59). Es ist geöffnet von 8.30
bis 18.00 Uhr (Samstag bis 14.00 Uhr).

Für die Tagungsteilnehmer besteht die Möglichkeit, das Mittagessen in der Zeit von
12.00–14.00 Uhr in der Taberna accademica (Menüs zum Preise von DM 6.— oder
DM 3.50; Essenkarten müssen für den jeweiligen Tag bis 9 Uhr im Tagungsbüro gelöst
werden) oder in der Mensa (Essenkarten zum Preise von DM 1.70 können vor der
Mahlzeit im Mensengebäude gelöst werden) einzunehmen.

Der parkförmig angelegte Botanische Garten im Universitätsgelände ist täglich von
7.30–17.00 Uhr zugänglich.

Gelegenheit zur Besichtigung der historischen Kellereianlagen der Sektkellerei Kupfer-
berg am Donnerstag, 26. September, 15.00 Uhr, und Freitag, 27. September, 12.30 und
13.00 Uhr. Dauer der Führung jeweils 1½ Stunden. Beschränkte Teilnehmerzahl. Da-
her ist frühzeitige Voranmeldung zu empfehlen. Berücksichtigung in der Reihenfolge
des Eingangs.

Sonderausstellungen anlässlich der Tagung: Die Mainzer Stadtbibliothek, Rheinallee 3b, veranstaltet eine Sonderausstellung wertvoller musikalischer Quellen aus verschiedenen Mainzer Sammlungen. Sie kann täglich von 9.00–12.30 und von 14.00–18.00 Uhr (außer Samstagnachmittag) besichtigt werden.

Voraussichtlich im Mensagebäude der Universität findet eine Ausstellung von musikwissenschaftlicher Fachliteratur und wissenschaftlichen Editionen der führenden deutschen Verlage statt. Die Öffnungszeiten werden noch bekanntgegeben.

Öffnungszeiten der Mainzer Museen siehe beiliegenden Prospekt.

Bibliotheken: Universitätsbibliothek, Universitätsgebäude, Jakob-Welder-Weg 14, Lesesaal geöffnet 9.00–19.00 Uhr, samstags bis 12.30 Uhr; Stadtbibliothek, Rheinallee 3 B, Lesesaal geöffnet 9.00–12.30, 14.00–18.00 Uhr (außer Samstagnachmittag); Institut Français, Schillerstraße 11, geöffnet 10.00–12.00, 15.00–18.00 Uhr (Freitag bis 19.00 Uhr, Samstag geschlossen); Bibliothek des Bischöflichen Priesterseminars. Benutzung nur nach vorheriger Anmeldung im Tagungsbüro.

Die Besichtigung der historischen Räume des Verlagshauses *B. Schott's Söhne* ist nach vorheriger Anmeldung im Tagungsbüro möglich.

Verkehrsverbindungen: Zwischen der Universität, dem Hauptbahnhof und der Altstadt (Liebfrauenplatz, Dom) verkehren die Omnibuslinien 7 und 19, in Richtung Kurfürstliches Schloß und Stadtbibliothek muß am Hauptbahnhof in die Linien 9 oder 21 umgestiegen werden.

Begleitpersonen oder über die Dauer der Tagung hinaus in Mainz weilenden Teilnehmern wird eine *Rheindampferfahrt* bis Aßmannshausen (Hin- und Rückfahrt ca. DM 11.—), Bacharach (ca. DM 15.—) oder St. Goar (ca. DM 20.—) empfohlen: Ab Mainz 8.45 Uhr; Ankunft in Aßmannshausen 10.45, in Bacharach 11.10, in St. Goar 11.40 Uhr; Rückfahrt ab St. Goar 12.45 oder 14.15, ab Bacharach 13.45 oder 15.15, ab Aßmannshausen 14.40 oder 16.10 Uhr; Ankunft in Mainz 17.30 oder 19.15 Uhr. Nähere Auskünfte im Verkehrsverein Mainz oder im Tagungsbüro.